

VENOM IMMUNOTHERAPY FOR PREVENTING ALLERGIC REACTIONS TO INSECT STINGS**Seitkaliyeva Z.***Academic degree: Resident of anesthesiology and intensive care.**Place of work: Semey Medical University.**Business address: Pavlodar, Toraygyrov st. 72/1**Scientific director: Mamurov E.D.***ИММУНОТЕРАПИЯ ЯДОМ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ НА УКУСЫ НАСЕКОМЫХ****Сейткалиева З.В.***Ученая степень: врач-резидент, специальность Анестезиология и реаниматология**Место работы: ПФ Медицинский университет Семей**Рабочий адрес: Павлодар, ул. Торайгырова 72/1**Научный руководитель: Мамыров Е.Д.***Abstract**

In this article we tried to analyse approaches to venom immunotherapy. The main aim was to identify the pros and cons of this technique, as allergic reactions to insect bites are an acute problem in the spring and summer period for both adults and children. Apart from the inconvenience of a local reaction (redness, swelling and itching) the allergy has a more severe complication: anaphylactic shock. The article describes methods of immunotherapy with insect venoms and their effectiveness, according to sources found, and also identifies at-risk groups of patients.

Аннотация

В данной статье мы попытались провести анализ подходов к иммунотерапии ядом. Основной целью было выявить плюсы и минусы данной методики, так как аллергические реакции на укусы насекомых являются острой проблемой в весенне-летний период как взрослых, так и детей. Помимо доставляемого неудобства в виде местной реакции (покраснение, отек и зуд), аллергия несет в себе более грозное осложнение - анафилактический шок. В статье описываются методы иммунотерапии ядами перепончатокрылых насекомых и их эффективность, согласно найденным источникам, также выявляются группы риска пациентов.

Keywords: Immunotherapy, Venom, Insect sting, Allergy, VIT, Allergen immunotherapy, Hymenoptera venom allergy.

Ключевые слова: Иммунотерапия, яд, укус насекомого, аллергия, ВИТ, иммунотерапия аллергенами, аллергия на яд гименоптера.

Цель.

Исследовать плюсы и минусы иммунотерапии экстрактом яда перепончатокрылых насекомых для предупреждения и лечения аллергии на их укусы.

Задачи.

1. Исследовать понятие и эффективность иммунотерапии.
2. Доказать эффективность иммунотерапии на примере подкожного и внутривенного введения экстракта яда.
3. Выделить группы и факторы риска пациентов.

Актуальность:

В повседневной жизни, системные аллергические реакции могут вызвать многие вещества. Международное исследование (ISAAC) показало, что частота встречаемости аллергических реакций составляет 20–25 % от популяции, и в последние 25 лет она возросла втрое. Наиболее грозным вариантом аллергической реакции является анафилактический шок. Анафилактический шок может развиваться при введении в организм лекарственных средств, применении методов специфической

диагностики. Также шоковое состояние может развиваться как реакция на укусы насекомых.

Методы и материалы исследования.

Изучены статьи в базе данных Cochraine Library, PUBMED и Киберленинка с использованием ключевых слов: “Immunotherapy”, “Venom”, “Insect sting”, “Allergy”, “VIT”, “Allergen immunotherapy”, “Hymenoptera venom allergy”. Используя критерии включения/исключения было отобрано 4 статьи.

Введение.

Один из самых распространённых видов аллергенов является яд насекомых. Реакция может ранжироваться от незначительного местного эффекта, как легкое воспаление от укуса, до анафилактического шока, что без своевременной медицинской помощи может привести к смерти. [1] 3% взрослых и 1% детей страдают от системной реакции на укусы насекомых. Ежегодно в США регистрируется до 40 случаев с фатальным исходом. [4] Для предупреждения аллергической реакции используется иммунотерапия ядом. Данный вид иммунотерапии является единственным способ лече-

ния аллергии на яд насекомых [1], также она считается золотым стандартом при лечении аллергий на яд перепончатокрылых насекомых [2].

Термин «анафилаксия» (в переводе с греческого «беззащитность») впервые введен французскими учеными Шарлем Рише (S. Richet) и Полем Портье (P. Portier) в 1902 г. [5] для обозначения необычной, иногда смертельной реакции у собак, возникающей при повторном введении токсической сыворотки угря и экстракта щупалец актиний. Долгое время анафилаксия считалась исключительно экспериментальным явлением, однако в последующем она была описана и у людей. Анафилактический шок (далее – АШ) – острая системная аллергическая реакция на повторный контакт с аллергеном, угрожающая жизни и сопровождающаяся выраженными гемодинамическими нарушениями, а так-же нарушением функций других органов и систем [6, 7]. АШ встречается у людей любого возраста, одинаково часто у мужчин и женщин. Наиболее часто анафилактический шок вызывают лекарственные препараты, ужаления перепончатокрылыми насекомыми (осами, пчелами, шершнями и др. [5]) и пищевые продукты.

Случаи внезапной смерти после укусов и укушений различными насекомыми достаточно известны в быту и судебно-медицинской практике. Наибольшее число подобных состояний связано с укушениями перепончатокрылыми (пчелами, шмелями, шершнями, осами). Как правило, подобные состояния развиваются по механизму анафилактического шока, реже они являются следствием токсического действия яда насекомых [5]. Сенсибилизация к веществам-антигенам, входящим в состав секрета жала насекомых, относится к числу довольно распространенной среди людей. Установлено, что аллергенная активность их яда обусловлена входящими в его состав ферментами (фосфолипазой A1, A2, гиалуронидазой, кислой фосфатазой и др.). Кроме них в состав яда входят пептиды (мелиттин, апамин, пептид, вызывающий дегрануляцию тучных клеток) и биогенные амины (гистамин, брадикинин и др.), которые, вероятно, обуславливают его токсическое действие и псевдоаллергические реакции. К числу патологоанатомических признаков шока относятся:

1. Жидкое состояние крови в сосудах трупа вследствие прижизненного или посмертного фибринолиза.

2. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови. Микроскопически он проявляется наличием микротромбов в мелких венах и капиллярах, а также распространенных периваскулярных кровоизлияний в коже, слизистых оболочках и внутренних органах.

3. Депонирование крови в системе микроциркуляции, которое проявляется неравномерным кровенаполнением внутренних органов и признаками гиповолемии («пустое сердце», малое количество крови в крупных венозных стволах и т.д.).

4. Шунтирование крови: уменьшение количества капилляров, их кровенаполнения и заполнение

кровью преимущественно венулярных отделов органов. Это характерно для почек, печени, легких.

5. Гипоксические повреждения органов и тканевой отек (сердце, легкие, желудок и кишечник, головной мозг, почки). В миокарде появляются очаги повреждения, возможно развитие инфаркта миокарда. Характерны отек слизистой дыхательных путей (глотка, гортань, бронхи), бронхоспазм и гиперсекреция слизи. Интерстициальная ткань легких и альвеолы отечны, могут появляться ателектазы («шоковое легкое»). В слизистой оболочке пищеварительной системы отмечаются острые эрозии и язвы, возможно развитие некрозов и кровотечений. Наблюдается отек и набухание тканей головного мозга. В почках в тяжелых случаях отмечается развитие кортикальных некрозов.

Результаты.

В исследовании «Subcutaneous venom immunotherapy in children. Efficacy and safety» (Pinar Gür Çetinkaya, MD, 2018) принимало участие 107 детей с системной реакцией на укус перепончатокрылых (Hymenoptera). Средний возраст участников составлял 10 лет (7.2-12.4 лет). Детей проверяли на чувствительность к аллергенам путем подкожного и внутрикожного введения экстракта яда, с последующим повышением для определения дозы, вызывающей аллергическую реакцию. Затем измеряли уровень иммуноглобулина-Е и базальной триптазы в сыворотке крови.

Иммунотерапия проводилась еженедельно в течение полугода с повышением концентрации аллергена до определенной поддерживающей дозы. Затем в течение 5 лет данная поддерживающая доза вводилась каждые 4-6 недель, каждый раз она уменьшалась на 10%.

В последствии было опрошено 68 детей на случаи укусов в течение или после терапии. За время исследования аллергическая реакция в большинстве была местной и умеренной. Из заключения следует что данный метод безопасен для детей. Осложнения возникли только с детьми имеющими бронхиальную астму, проявлялось это в местной и системной аллергической реакции.

В статье «Venom Immunotherapy in High-Risk Patients: The Advantage of the Rush Build-Up Protocol» (Yossi Rosman, 2017) были исследованы два вида иммунотерапий (RVIT, CVIT) на 64 пациентах с аллергией на пчелиный яд, а так же имеющих следующие факторы риска: текущие сердечно-сосудистые заболевания, неконтролируемая бронхиальная астма, высокая сывороточная триптаза, текущее лечение бета-блокаторами и ингибиторами АПФ, возраст меньше 5 или больше 70 лет. 35 пациентов проходили RVIT-метод. 29 пациентов проходили CVIT-метод. Системные аллергические реакции на фазе нарастания среди них были одинаковы. Но системных аллергических реакции во время инъекций было в два раза больше у CVIT-групп. В большинстве случаев реакции имели местный, не угрожающий жизни, характер. На поддерживающую фазу из CVIT-группы перешло меньше пациентов. Во время проведения процедур, ни у кого из пациентов не было обнаружено обострения

имеющегося хронического заболевания, из чего можно сделать вывод что иммунотерапия ядом безопасна при данных хронических заболеваниях. В связи с меньшим временем терапии, а так же с меньшей вероятностью системных аллергических реакций можно заключить что RVIT-метод более эффективен.

В статье «Venom immunotherapy for preventing allergic reactions to insect stings» (Boyle RJ., 2012) приведён анализ 7 исследований, в составе которых было 392 участника. В качестве вмешательства были использованы яды муравьев, ос и пчел, для сравнения использовали плацебо. Участниками являлись пациенты с ранее наблюдавшимися системными или обширными местными аллергическими реакциями на укусы данных насекомых. Иммунотерапия была сублингвальной в одном испытании и подкожной в шести. В результате было выявлено, что иммунотерапия ядом является эффективным методом для предупреждения системной аллергической реакцией на укусы насекомых в 90% случаев. Так же, была снижена психологическая тревожность участников, связанная со страхом укусов насекомых. Однако, 10% испытуемых имели аллергическую реакцию на лечение. В качестве недостатка исследования следует отметить малую выборку, что можно объяснить ограниченностью числа аллергиков с данной чувствительностью к антигену, содержащемуся в токсинах перепончатокрылых. Так же, в ходе статьи сами авторы отметили о возможности предвзятости из-за недостатка рандомизирования исследования.

Вывод

1. Иммунотерапия ядом показывает себя как действенный метод при лечении и предупреждении аллергических реакций на укусы перепончатокрылых насекомых. Можно добавить, что помимо снижения риска системных аллергических реакций, иммунотерапия способна снижать психологическую тревожность.

2. Исследования показали, что назначать данную терапию стоит с учетом полного диагноза пациентов, так как существует малая вероятность осложнения реакций у детей с астмой.

References

1. Pınar Gür Çetinkaya, MD; Saliha Esenboğa, MD; Özge Uysal Soyer, MD; Ayfer Tuncer, MD; Bülent Enis Şekerel, MD; Ümit Murat Şahiner, MD: Subcutaneous venom immunotherapy in children. Efficacy and safety. Elsevier Inc. 2018
2. Yossi Rosman, Ronit Confino-Cohen, Arnon Goldberg: Venom Immunotherapy in High-Risk Patients: The Advantage of the Rush Build-Up Protocol. *Int Arch Allergy Immunol* 2017;
3. Boyle RJ, Elremeli M, Hockenhull J, Cherry MG, Bulsara MK, Daniels M, Oude Elberink JN: Venom immunotherapy for preventing allergic reactions to insect stings. *Cochrane Database Syst Rev* 2012
4. David BK, Golden BD: Anaphylaxis to Insect Stings. Elsevier Inc. 2015
5. Ado A.D. General allergology: A guide for doctors. 2nd ed., reprint. and additional M.: Medicine, 1978.—. 464 p. [Published in Russian]
6. Severova E. Ya., Velisheva L. S. Questions of acquired allergy in forensic medical practice. Moscow, "Medicine", 1972-78p. [Published in Russian]
7. Allergology and Immunology: National guidelines / ed. Khaitova P. M., Ilyina N. I. - M.: GEOTAR-Media, 2009.- 656 p. [Published in Russian]
8. Karlin I. M., Karlina O. V. Death from bee venom poisoning as a result of multiple stings in the presence of traumatic brain injury "Forensic medicine". 2015; 1(3):34–36. DOI:10.19048/2411–8729–2015–1–3–34–36 [Published in Russian]